

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 004.4:336:330.101.541

МЕЛЬНИК О. М.

Макроекономічний зміст фінансового програмування

Предметом дослідження є макроекономічний зміст фінансового програмування.

Метою дослідження є визначити головні аспекти макроекономічного змісту фінансового програмування.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті наведено основні аспекти макроекономічного змісту фінансового програмування. Охарактеризовано значення фінансового програмування на макроекономічному рівні. Встановлено, що фінансове програмування в макроекономіці є не лише технічним, але й соціальним інструментом.

Висновки. Фінансове програмування в макроекономічному контексті є невід'ємною складовою сучасної економічної політики, яка забезпечує збалансоване використання ресурсів та досягнення стратегічних цілей розвитку. Воно охоплює широкий спектр аспектів, від бюджетного планування до аналізу макроекономічних індикаторів, що дає можливість державам і підприємствам прогнозувати та адаптуватися до змінних економічних умов. На макrorівні фінансове програмування передбачає координацію між різними економічними агентами, встановлюючи зв'язки між державними витратами, інвестиціями та споживанням. Це впливає на рівень зайнятості та національний продукт, формуючи основи для стійкого економічного зростання. З огляду на глобалізацію та постійні зміни у фінансовому середовищі, ефективне фінансове програмування стає важливим для запобігання економічним кризам та забезпечення стабільності. Інтеграція фінансових технологій у процеси економічного прогнозування також відкриває нові горизонти для аналізу та управління ризиками, визначаючи можливості для більш гнучкого підходу до фінансового планування в умовах невизначеності.

Ключові слова: фінанси, програмування, макроекономіка, планування, інтеграція, економічне зростання, інвестиції, бюджет, споживання, витрати.

MELNYK O. M.

Macroeconomic content of financial programming

The subject of the study is the macroeconomic content of financial programming.

The purpose of the study is to determine the main aspects of the macroeconomic content of financial programming.

Research methods. *The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.*

Work results. *The article presents the main aspects of the macroeconomic content of financial programming. The importance of financial programming at the macroeconomic level is characterized. It has been established that financial programming in macroeconomics is not only a technical, but also a social tool.*

Conclusions. *Financial programming in the macroeconomic context is an integral part of modern economic policy, which ensures the balanced use of resources and the achievement of strategic development goals. It covers a wide range of aspects, from budget planning to the analysis of macroeconomic indicators, which enables states and enterprises to forecast and adapt to changing economic conditions. At the macro level, financial programming involves coordination among various economic agents, establishing links between government spending, investment, and consumption. It influences on the level of employment and the national product, forming the basis for sustainable economic growth. Given the globalization and constant changes in the financial environment, effective financial programming becomes important to prevent economic crises and ensure stability. The integration of financial technologies into economic forecasting processes also opens up new horizons for analysis and management of risks, identifying opportunities for a more flexible approach to financial planning in the face of uncertainty.*

Keywords: *finance, programming, macroeconomics, planning, integration, economic growth, investment, budget, consumption, spending.*

Постановка проблеми. Фінансове програмування в макроекономіці є важливим інструментом для аналізу і управління економічними процесами. Це стратегічне планування бюджетів, прогнозування доходів і витрат, а також оцінка ефективності державних вкладень. Основною метою фінансового програмування є визначення збалансованих фінансових планів, які сприяють стабільному економічному зростанню. Застосування фінансового програмування дає можливість урядам і фінансовим установам краще реагувати на економічні виклики, такі як інфляція, безробіття та економічні явища, пов'язані з глобалізацією. Ефективне фінансове програмування також сприяє оптимізації розподілу ресурсів та зниженню ризиків, пов'язаних з економічною нестабільністю. У процесі становлення макроекономічного середовища, фінансове програмування відіграє важливу роль у формуванні політики, яка стимулює інвестиції, забезпечує соціальне забезпечення і підтримує мікроекономічну стабільність. Тому його зміст та реалізація є невід'ємною частиною стратегії розвитку будь-якої країни.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різностороннім аспектам фінансового програмування на макрорівні присвячені праці вітчизняних економістів, таких як Буркинський Б.В., Диленко В.А., Макогон Ю.В., Чернега О.Б., а також вчених закордонних країн: Мінцберга Г., Портера М.,

Тейлора Ф., Уотермена Р. та інших. Однак, недостатньо вивченими залишаються основні аспекти макроекономічного змісту фінансового програмування і тому потребують подальших досліджень.

Мета статті – визначити головні аспекти макроекономічного змісту фінансового програмування.

Виклад основного матеріалу. Фінансове програмування – це процес планування та управління фінансовими ресурсами з метою досягнення певних економічних і фінансових цілей. У макроекономічному контексті фінансове програмування стосується розробки стратегій, що дасть можливість державі або економічним суб'єктам ефективно використовувати ресурси для забезпечення стабільності, зростання та розвитку економіки.

Основні аспекти макроекономічного змісту фінансового програмування:

Бюджетна політика: фінансове програмування включає планування державного бюджету, розрахунок доходів і витрат, що сприяє забезпеченню фіскальної стабільності.

Монетарна політика: визначення та реалізація стратегій для контролю інфляції, процентних ставок і грошової маси в обігу.

Зовнішні фінанси: управління зовнішнім боргом, валютним курсом і платіжним балансом країни.

Стратегічні інвестиції: планування інвестицій у інфраструктуру, освіту, науку й технології для забезпечення сталого економічного зростання.

Розвиток соціальних програм: урахування соціальних потреб населення через фінансування освітніх, медичних та соціальних програм.

Ризики і невизначеність: аналіз можливих економічних ризиків та їх впливу на фінансові показники.

Фінансове програмування зможе бути як короткостроковим, так і довгостроковим, залежно від цілей та вимог економічної політики. Важливим елементом є моніторинг та оцінка реалізації фінансових програм, що дає можливість вносити корективи в процеси управління відповідно до змін у макроекономічній ситуації. Фінансове програмування є невід'ємною частиною стратегічного управління економікою країни, оскільки воно сприяє формуванню ефективних механізмів для досягнення соціально-економічних цілей. Важливим аспектом є інтеграція фінансових програм у загальну стратегію розвитку, що дає можливість не лише врахувати поточні потреби, але й прогнозувати майбутні виклики. Системний підхід до фінансового планування забезпечує узгодженість між різними секторами економіки, а також стимулює інвестиції у важливі галузі.

Важливим є також аспект моніторингу та оцінки результативності фінансових програм. Регулярний аналіз показників дає можливість виявляти проблеми та виклики, що виникають в процесі реалізації. Це, в свою чергу, визначає можливості для оперативного коригування політики, що забезпечує адаптацію до змінних умов світової економіки. Крім того, активна співпраця між державними і приватними секторами є важливою для забезпечення фінансової стабільності та стійкого розвитку. В загальному, фінансове програмування є складним процесом, що сприяє країнам у досягненні стабільного економічного зростання, забезпечуючи гармонійний розвиток усіх соціальних та економічних компонентів.

Одним із важливих елементів фінансового програмування є використання сучасних технологій для аналізу даних та моделювання сценаріїв. Інтеграція цифрових інструментів дає можливість прогнозувати економічні тенденції більш точно, а також здійснювати швидкий аналіз впливу різних факторів на фінансові результати. Це сприяє прийняттю більш обґрунтованих рішень і своєчасному реагуванню на зміни в економічному середовищі. Крім того, необхідно забезпечити участь громадськості в процесі фінансового програмування. Прозорість у плануванні та ре-

лізації фінансових програм підвищує довіру населення до державних інститутів. Залучення громадян до обговорення пропозицій і ідей сприяє формуванню політики, що відповідає дійсним потребам суспільства.

Необхідно також враховувати зміни у глобальному та регіональному контексті, які зможуть вплинути на фінансову стабільність. Гнучкий підхід до фінансового програмування забезпечує можливість адаптації до нових економічних реалій, включаючи зміни в міжнародній торгівлі та фінансових потоках. Це, в свою чергу, підвищує стійкість економіки перед зовнішніми викликами.

Фінансове програмування виступає важливим інструментом для моніторингу та оцінки результатів економічної політики. Завдяки аналізу фінансових потоків і показників уряду зможуть вчасно виявляти відхилення від запланованих бюджетних цілей і коригувати їх відповідно до реальних умов. Це дозволяє уникнути глибоких криз та забезпечити стабільність національної економіки.

Контекст глобалізації також вимагає адаптації фінансового програмування до нових викликів. Розуміння міжнародних фінансових ринків, коливань валютних курсів і змін у зовнішньому економічному середовищі стає пріоритетом. Ефективні фінансові стратегії сприяють країнам в інтеграції у світову економіку, за умов збереження при цьому національних економічних інтересів.

Крім того, фінансове програмування спрощує комунікацію між державними установами, бізнесом та громадянським суспільством. Публікація планів та звітів сприяє прозорості, що, в свою чергу, підвищує довіру до державних інститутів і політики. Таким чином, фінансове програмування в макроекономіці є не лише технічним, але й соціальним інструментом, що сприяє розвитку демократичних практик.

Основні аспекти макроекономічного змісту фінансового програмування охоплюють важливі елементи, що визначають ефективність національної економіки. Фінансове програмування є інтеграційним механізмом, який поєднує економічні прогнози, бюджетні розрахунки та політичні ініціативи з метою забезпечення стійкого розвитку. Першим аспектом є аналіз макроекономічних показників, таких як валовий внутрішній продукт, рівень інфляції та безробіття. Це дає можливість урядам і міжнародним організаціям формувати адекватні фінансові стратегії та ре-

комендації. Другим аспектом є розробка політики зайнятості та соціальних витрат, яка повинна бути спрямована на зменшення соціальної нестабільності. Третім важливим компонентом є мобілізація ресурсів через розвиток фінансових ринків, що сприяє залученню інвестицій у національну економіку. Фінансове програмування також потребує тісної співпраці між державними інститутами та міжнародними фінансовими організаціями, що дає можливість оптимізувати використання ресурсів і підвищити стійкість макроекономічних систем. Четвертим аспектом фінансового програмування є моніторинг і оцінка ефективності реалізації програм. Це є регулярний аналіз досягнень у сфері економічного зростання, соціального розвитку та фінансової стабільності. Зворотний зв'язок із результатами програм сприяє коригуванню стратегій, адаптуючи їх до змін в економічному середовищі.

П'ятим важливим елементом є управління державним боргом, що має критичне значення для підтримки кредитоспроможності країни. Прозоре планування і контроль за борговими зобов'язаннями не лише зменшує ризики фінансових криз, але й сприяє більшій довірі інвесторів і міжнародних партнерів.

Успішне фінансове програмування повинне ґрунтуватися на важливості інституційної реакції на виклики сьогодення. Сильні та прозорі інституції зможуть забезпечити ефективність реалізації фінансових стратегій і стабільність економіки в умовах глобалізації та швидких змін на світових ринках. Тільки так можна досягти сталого економічного розвитку та покращення добробуту населення.

Висновки

Фінансове програмування в макроекономічному контексті є невід'ємною складовою сучасної економічної політики, яка забезпечує збалансоване використання ресурсів та досягнення стратегічних цілей розвитку. Воно охоплює широкий спектр аспектів, від бюджетного планування до аналізу макроекономічних індикаторів, що дає можливість державам і підприємствам прогнозувати та адаптуватися до змінних економічних умов. На макрорівні фінансове програмування передбачає координацію між різними економічними агентами, встановлюючи зв'язки між державними витратами, інвестиціями та споживанням. Це впливає на рівень зайнятості

та національний продукт, формуючи основи для стійкого економічного зростання. З огляду на глобалізацію та постійні зміни у фінансовому середовищі, ефективне фінансове програмування стає важливим для запобігання економічним кризам та забезпечення стабільності. Інтеграція фінансових технологій у процеси економічного прогнозування також відкриває нові горизонти для аналізу та управління ризиками, визначаючи можливості для більш гнучкого підходу до фінансового планування в умовах невизначеності.

Список використаних джерел:

1. Важинський Ф. А., Ноджак Л. С., Колодійчук А. В. Оцінка ефективності управління системою збуту машинобудівних підприємств. Економіка промисловості. 2010. № 1. С. 119–122.
2. Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Каганець–Гаврилко Л.П., Гуштан Т.В., Крамченко Р.А. Конкурентні технології в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид–во ННВК «АТБ», 2023. 184 с.
3. Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Лазур С.П., Важинський Ф.А. Міжнародна економіка в таблицях, схемах, формулах, задачах і прикладах: навчальний посібник. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2019. – 258 с.
4. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Важинський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид–во ННВК «АТБ», 2020. 161 с.
5. Гаврилко П. П., Лалакулич М.Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2012. Вип. 22.4. С. 158–164.
6. Колодійчук А. В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції: монографія. Львів: Ліга–Прес, 2015. 324 с.
7. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1(132). С. 58–62.
8. Колодійчук А. В., Гуштан Т.В., Молнар О.С., Василюк Н.В., Чобаль Л.Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид–во ННВК «АТБ», 2021. 189 с.
9. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.
10. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інновацій–

ного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.

11. Макроекономічна політика: навч. посіб. / І. Й. Малий, А. Г. Савченко, В. С. Волощенко; ред. І. Й. Малий. К.: КНЕУ, 2013. 436 с.

12. Макроекономічне моделювання та коротко-строкове прогнозування / ред. І. В. Крючкова. Х.: Форт, 2000. 336 с.

13. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

14. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

References:

1. Vazhynskyy, F. A., Nodzhak, L. S., & Kolodiychuk, A. V. (2010). Otsinka efektyvnosti upravlinnya systemoyu zbutu mashynobudivnykh pidpryyemstv [Assessment of the efficiency of management of the sales system of machine–building enterprises]. *Ekonomika promyslovosti – Economy of Industry*, 1, 119–122. [in Ukrainian].

2. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Kahanets–Havrylko, L. P., Hushtan, T. V., & Kramchenko R. A.. (2023). Konkurentni tekhnolohiyi v mizhnarodniy ekonomitsi [Competitive technologies in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Lazur, S. P., & Vazhynskyy, F. A. (2019). Mizhnarodna ekonomika v tablytsyakh, skhemakh, formulakh, zadachakh i prykladakh [International Economics in Tables, Schemes, Formulas, Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus, K. P. (2020). Mizhnarodni finansy i finansovy menedzhment v zadachakh ta prykladakh [International finance and financial management in problems and examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

5. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). Osnovni factory vynyknennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

6. Kolodiychuk, A. V. (2015). Innovatsiynny rozvytok promyslovosti: zavdannya upravlinnya pry vrakhuvanni

umov nedoskonaloyi konkurentsiyi [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Formation of market relations in Ukraine]*: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Features of functioning of machine–building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

11. Malyy, I. Y. (Ed.), Savchenko, A. H., & Voloshchenko, V. S. (2013). Makroekonomichna polityka [Macroeconomic policy]: Manual. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].

12. Kryuchkova, I. V. (Ed.) (2000). Makroekonomichne modelyuvannya ta korotkostrokovye prohozuvannya [Macroeconomic modeling and short–term forecasting]. Kharkiv: Fort. [in Ukrainian].

13. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

14. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine–building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]*: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про автора**Мельник Олександра Михайлівна,**к.е.н., доцент, Національна академія сухопутних
військ імені гетьмана П. Сагайдачного
e-mail: lmmmlviv@gmail.com**Data about the author****Oleksandra Melnyk,**Ph.D. of Economics, Associate Professor, Hetman P.
Sahaidachny National Academy of Ground Forces
e-mail: lmmmlviv@gmail.com

УДК 330.101.541:330.3:330.5

МОЛНАР О. С.
ЛАНГВІЗЕР А. М.
ВАСИЛИНЕЦЬ В. О.**Макроекономічні показники розвитку
національної економіки****Предметом дослідження** є макроекономічні показники розвитку національної економіки.**Метою дослідження** є визначення ефективних показників розвитку національної економіки.**Методи дослідження.** У статті використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.**Результати роботи.** У статті наведені макроекономічні показники розвитку національної економіки та визначена їх економічна сутність. Встановлено, що моніторинг та аналіз макроекономічних показників допомагає зрозуміти загальну економічну ситуацію, виявляти тенденції та ризики, а також приймати обґрунтовані рішення для забезпечення сталого та збалансованого розвитку економіки країни. Визначено зміст та перелік ефективних показників розвитку національної економіки.**Висновки.** Визначення ефективних показників розвитку національної економіки є важливим завданням для країни. Ці показники включають такі параметри, як ВВП на душу населення, рівень безробіття, індекс індустріального виробництва, індекс споживчих цін, обсяг експорту та імпорту, рівень інфляції, обсяг інвестицій тощо. Аналіз цих показників дає можливість урядові приймати обґрунтовані рішення щодо політики економічного розвитку, залучення інвестицій та покращення життєвого рівня населення. Розвиток національної економіки залежить від правильного розрахунку та використання цих показників, які сприяють сталому економічному зростанню та підвищенню конкурентоспроможності країни. Одним з ключових показників розвитку національної економіки є ВВП – валовий внутрішній продукт. Цей показник визначає загальний обсяг виробництва товарів і послуг у країні за певний період часу. ВВП дає можливість оцінити рівень економічного розвитку країни, її потенціал для залучення інвестицій та розвитку бізнесу. Іншим важливим показником є рівень безробіття. Він вказує на те, як ефективно використовуються ресурси праці в економіці країни. Високий рівень безробіття може свідчити про недостатню ефективність ринку праці, а низький – про високу конкурентоспроможність країни на міжнародному ринку. До інших важливих показників розвитку національної економіки відносяться інфляція, зовнішня торгівля, рівень інвестицій та багато інших. Всі ці показники є ключовими для аналізу стану економіки країни і прийняття відповідних рішень щодо її подальшого розвитку.**Ключові слова:** національна економіка, валовий внутрішній продукт, конкурентоспроможність, інвестиції, стратегія, безробіття, торгівля, інфляція, конкурентоспроможність, соціальні програми.МОЛНАР О. С.
ЛАНГВІЗЕР А. М.
ВАСИЛИНЕЦЬ В. О.**Macroeconomic indicators of the development
of the national economy****The subject of the study** is macroeconomic indicators of the development of the national economy.